

ABSTRAK

Hitung jumlah leukosit (white blood cell) adalah pemeriksaan untuk menentukan jumlah leukosit dalam 1 μL darah. Penentuan jumlah leukosit dapat dilakukan secara manual dengan menggunakan haemositometer (kamar hitung) atau secara otomatis menggunakan alat hematology analyzer. Pemeriksaan secara manual dilakukan dengan mengencerkan darah menggunakan reagen Turk dan selanjutnya diamati dibawah mikroskop. Reagen Turk memiliki komposisi asam asetat glasial, gentian violet, dan aquadest. Reagen tersebut berperan untuk melisiskan sel selain leukosit dan mewarnai sel yang tidak dilisiskan. Perhitungan sel darah putih terkait dengan sistem kekebalan tubuh manusia karena bisa memberikan informasi tentang kondisi tubuh manusia seperti diagnosis penyakit, salah satunya leukimia. Penyakit ini ditandai dengan produksi sel darah putih berlebih yang menyebabkan fungsi normal darah menjadi terganggu dan dapat menyebabkan kematian. Untuk itu diperlukan deteksi dini penyakit ini, yang salah satunya dengan menganalisis populasi atau menghitung jumlah sel darah putih pada citra mikroskopis sel darah. Perlu dilakukan metode segmentasi yang tepat agar hasil perhitungan sel dapat maksimal. Berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan setiap perlakuan jumlah sel leukosit, pada pemberian ekstrak jati belanda dosis 100 mg menghasilkan jumlah sel leukosit tertinggi yaitu $53,636 \times 10^6$ sel/ml dan yang terendah pada dosis ekstrak jati belanda 300 mg yaitu $3,63 \times 10^6$.

Kata kunci: Sel leukosit, limfosit, jati belanda,

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Leukosit atau sel darah putih adalah sel darah yang memiliki nukleus yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari infeksi. Pemeriksaan hitung jenis leukosit menjadi bagian pemeriksaan darah lengkap dalam pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan ini dapat membantu diagnosis suatu penyakit dan memonitor akan sebuah penyakit atau kondisi yang dapat mempengaruhi nilai satu atau lebih dari jenis leukosit dengan melihat jumlah dari sel darah putih, apakah lebih rendah atau lebih tinggi dari nilai normal yang ada. Perbedaan nilai hitung jenis ini biasanya diikuti dengan kelainan pada hasil pemeriksaan lainnya, salah satunya adalah pemeriksaan apusan darah tepi (Bakhri, 2018).

Hitung jumlah leukosit adalah pemeriksaan untuk menentukan jumlah leukosit dalam 1 μL darah. Penentuan jumlah leukosit dapat dilakukan secara manual dengan menggunakan haemositometer (kamar hitung) atau secara otomatis menggunakan alat hematology analyze. Pemeriksaan secara manual dilakukan dengan mengencerkan darah menggunakan reagen Turk dan selanjutnya diamati dibawah mikroskop. Reagen Turk memiliki komposisi asam asetat glasial, gentian violet, dan aquadest. Reagen tersebut berperan untuk melisiskan sel selain leukosit dan mewarnai sel yang tidak dilisiskan (Masihor, 2013).

Manfaat aplikatif yang terdapat pada topik 8 terutama dalam bidang kesehatan. Hal ini dapat membantu seseorang memahami bagaimana mengidentifikasi dan memonitor kondisi kesehatan seseorang, serta mengenali indikasi adanya infeksi atau penyakit tertentu melalui analisis darah. Dengan demikian, belajar praktikum ini dapat membantu seseorang menjadi lebih terampil dalam diagnosis awal dan penanganan masalah kesehatan yang terkait dengan sel darah putih.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari topik 8 “Perhitungan Jumlah Sel Leukosit” yaitu:
Bagaimana cara mengetahui jumlah sel leukosit pasca pemberian larutan daun jati belanda?

1.3 Tujuan Praktikum

Tujuan praktikum dari topik 8 yaitu:
Mengetahui jumlah sel leukosit pasca pemberian larutan daun jati belanda.

1.4 Manfaat Pratikum

Manfaat melakukan praktikum tentang perhitungan jumlah sel leukosit yaitu: kita dapat mengetahui bagaimana cara menghitung jumlah sel leukosit pasca pemberian larutan daun jati belanda. Manfaat aplikatif yang signifikan, terutama dalam bidang kesehatan. Hal ini dapat membantu seseorang memahami bagaimana mengidentifikasi dan memonitor kondisi kesehatan seseorang, serta mengenali indikasi adanya infeksi atau penyakit tertentu melalui analisis darah. Dengan demikian, belajar praktikum ini dapat membantu seseorang menjadi lebih terampil dalam diagnosis awal dan penanganan masalah kesehatan yang terkait dengan sel darah putih.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Imun

Sistem imun adalah semua mekanisme yang digunakan tubuh untuk mempertahankan keutuhannya sebagai perlindungan terhadap bahaya yang ditimbulkan berbagai bahan di dalam lingkungan hidup yang dianggap asing bagi tubuh. Mekanisme tersebut melibatkan gabungan sel, molekul, dan jaringan yang berperan dalam resistensi terhadap infeksi yang disebabkan oleh berbagai unsur patogen yang terdapat di lingkungan sekitar kita seperti virus, bakteri, jamur, protozoa dan parasit sedangkan reaksi yang dikoordinasi oleh sel-sel, molekul-molekul dan bahan lainnya terhadap mikroba disebut dengan respon imun, (ChunFeng, 2018).

Sistem imun memiliki tiga fungsi yaitu fungsi pertahanan (melawan patogen, fungsi homeostatis (mempertahankan keseimbangan kondisi tubuh dengan cara sepanjang sel-sel yang sudah tidak berguna) dan pengawasan (pengawasan). Pada fungsi pengawasan ini (pengawasan) sistem imun akan mengenali sel-sel abnormal yang muncul di dalam tubuh disebabkan virus maupun zat kimia. Sistem imun akan mengenali sel-sel abnormal tersebut dan melanjutkannya. Fungsi fisiologis sistem imun yang terpenting adalah mencegah infeksi dan melakukan eradikasi terhadap infeksi yang sudah ada. Sistem imun memiliki tiga fungsi yaitu fungsi pertahanan (melawan patogen, fungsi homeostatis (mempertahankan keseimbangan kondisi tubuh dengan cara sepanjang sel-sel yang sudah tidak berguna) dan pengawasan (pengawasan). Pada fungsi pengawasan ini (pengawasan) sistem imun akan mengenali sel-sel abnormal yang muncul di dalam tubuh disebabkan virus maupun zat kimia. Sistem imun akan mengenali sel-sel abnormal tersebut dan melanjutkannya. Fungsi fisiologis sistem imun yang terpenting adalah mencegah infeksi dan melakukan eradikasi terhadap infeksi yang sudah ada (Abbas dkk., 2014).

Imunologi adalah ilmu yang mempelajari tentang mekanisme kekebalan tubuh. Imunitas adalah perlindungan dari penyakit, khususnya penyakit infeksi. Sel-sel dan molekul-molekul dalam tubuh manusia yang terlibat di dalam mekanisme perlindungan akan mengaktifkan respon kekebalan dengan cara membentuk sistem imun. Sedangkan respon yang terjadi untuk menyambut paparan benda asing disebut respon imun. Imunologi adalah suatu cabang ilmu yang luas dari biomedis yang mencakup kajian mengenai semua aspek sistem imun (kekebalan) pada semua organisme (Elshemy & Ahmed., 2013).

(Coursera, 2013)

Gambar 1. Sistem Imun Tubuh

2.2 Organ Limfoid Primer

Organ limfoid primer merupakan organ limfotik yang berperan dalam produksi sel imun yaitu limfosit T dan limfosit B. Organ limfoid primer meliputi sumsum tulang merah dan kelenjar timus. Sumsum tulang merah berperan dalam hematopoiesis atau pembentukan darah dan kekebalan tubuh. Sumsum tulang merah merupakan pemasok utama limfosit yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Pada anak-anak, dapat ditemukan pada ruang meduler hampir seluruh tulang, namun

pada orang dewasa hanya dapat ditemukan pada kerangka aksial dan ujung proksimal humerus dan tulang paha (Sofiakmi, Ulfah & Sasmito.,2014).

(Ross & Wilson, 2014; Saladin, 2021).

Gambar 2. Sumsum tulang merah.

Sumsum tulang merah dan histologinya. Sumsum tulang merah lunak, tersusun longgar, penyusunnya adalah bahan yang vascular, dan terdapat endosteum yang memisahkannya dengan jaringan tulang. Seluruh komponen darah terbentuk disini, sehingga berwarna merah karena adanya kelimpahan eritrosit. Terdapat arteri kecil yang memasukkan nutrient foramina dari permukaan tulang dan bermuara di dalam sinusoid besar dengan lebar 45-80 μm di sumsum. Sinusoid mengalir ke central longitudinal vena yang keluar dari tulang melalui rute yang dilalui oleh arteri. Sinusoid dilapisi oleh sel endotel dan dikelilingi oleh retikuler dan serat retikuler. Sel-sel pembentuk darah melekat dengan berbagai cara ke sel-sel retikuler dan elemen lainnya penyusun kerangka sumsum. Sel retikuler mensekresi faktor perangsang koloni dan sinyal lain yang menginduksi sel punca berkembang menjadi leukosit, eritrosit, dan trombosit. Pada tulang panjang anggota badan sel reticulum menua dan menumpuk lemak menjadi sel-sel adiposa yang akan menggantikan sumsum tulang merah dengan sumsum tulang kuning. Ruang antar sinusoid ditempati oleh islands (cords) jaringan hematopoietic yang terdiri dari makrofag dan sel darah pada semua tahap perkembangan. Makrofag dapat menghancurkan sel darah yang cacat dan inti dibuang oleh eritrosit yang sedang berkembang. Pada saat sel darah matang, mereka mendorong jalan mereka melalui sel-sel retikuler dan endotel untuk memasuki sinusoid dan mengalir jauh dalam aliran darah (Adan dkk., 2017).

Timus merupakan organ bagian dari sistem endokrin, limfatik, dan kekebalan yang berperan dalam penampungan limfosit yang sedang berkembang dan mengeluarkan hormone yang mengatur aktivitas mereka di kemudian hari. Timus terletak di antara sternum dan lengkung aorta di medistinum superior. Timus juga menunjukkan tingkat degenerasi yang luar biasa seiring beratmbahnya usia (Rousdy & Wardoyo,2018.). Kapsul fibrosa timus mengeluarkan trabekula (septa) yang membagi kelenjar menjadi beberapa lobulus angularis dengan setiap lobus memiliki medulla pusat yang berisi limfosit T dan dikelilingi oleh korteks yang lebih gelap dan padat. Korteks dan medulla memiliki jaringan percabangan sel epitel yang saling berhubungan dan memainkan peran penting dalam perkembangan limfosit dengan peran berbeda di kedua wilayah. Sehingga secara terpisah digambarkan sbagai sel epitel kortikal dan sel epitel medulla. Pada korteks, sel epitel kortikal dan persit kapiler mengelilingi kapiler darah dan membentuk blood thymus barrier yang mengisolasi limfosit berkembang dari premature exposure terhadap antigen yang dibawa darah. Sel T membutuhkan waktu 3 minggu untuk mermigrasi

ke medulla. Beberapa sel epitel meduler tersusun dalam lingkaran-lingkaran berkeratin yang disebut sel timus. Sel timus berperan dalam menahan diri agar tidak menyerang jaringan tubuh sendiri (Rousdy &

Wardoyo,2018).

(Saladin, 2021)

Gambar 3. Timus. a) anatomi; b) histologi; c) gambaran lobulus seluler.

Beberapa molekul penanda yang mendorong perkembangan dan kerja sel T secara lokal (seperti paracrine) dan sistematik (seperti hormone) disekresikan oleh sel timus. Apabila mamalia lahir dikeluarkan timusnya, maka mamalia akan terbuang dan tidak memiliki sistem imu. Organ limfatik lainnya juga bergantung pada timosin atau sel T dan berkembang biak di lingkungan yang diestimatikan (Abdollahi dkk., 2013).

2.3 Organ Limfoid Sekunder

Organ limfoid sekunder merupakan organ limfoid yang berperan dalam penangkapan antigen oleh sel-sel imunokompeten. Setelah limfosit T matang, ia akan bermigrasi ke organ-organ limfoid sekunder untuk mengenali dan merespon antigen. Organ limfoid sekunder meliputi lymph nodes, spleen, peyer’s patches dan musocal tissue. ymph nodes atau kelenjar getah bening memiliki bentuk oval seperti kacang yang terletak di sepanjang pembuluh betah bening. Bagian luar kelenjar getah bening dikelilingi kapsul berupa jaringan fibrosa yang masuk ke dalam substansi node membentuk partisi atau frabecular. Substansi utama nodus terdiri dari jaringan retikuler dan limfatik yang mengandung banyak limfosit dan makrofag. Sel retikuler menghasilkan jaringan serat yang menyediakan struktur internal di dalam kelenjar getah bening. Jaringan limfoid mengandung sel-sel kekebalan dan kekebalan seperti limfosit dan magrofag. Getah bening berfungsi dalam penyaringan dan fagositosis dan proliferasi limfosit (Suzuki dkk., 2017).

(Saladin, 2021).

Gambar 4. Anatomi kelenjar getah bening

Sebagian besar kelenjar getah bening terletak di lokasi yang strategis di seluruh tubuh dan diatur dalam kelompok superfisial. Getah bening dari kepala dan leher melewati nodus servikal dalam dan superfisial. Getah bening dari ekstremitas atas melewati nodus di daerah siku kemudian mengalir melalui bagian dalam dan nodus aksila superfisial. Getah bening dari organ dan jaringan di rongga dada mengalir melalui kelompok kelenjar terdekat dengan mediastinum, saluran besar udara, kerongkongan dan dinding dada. Getah bening dari rongga panggul dan perut melewati banyak kelenjar getah bening sebelum masuk cisterna chyli. Getah bening dari ekstremitas bawah mengalir melalui dalam dan nodus superfisial termasuk kelompok nodus di belakang lutut dan di selangkangan (Suzuki dkk., 2017).

Tonsil atau amandel terletak di pintu masuk menuju faring. Tonsil berfungsi untuk melindungi dari patogen yang tertelan dan tehirup. Tonsil ditutupi oleh epitel dan memiliki lubang dalam yang disebut kriptus tonsil yang dilapisi nodul limfatik. Kriptus tonsil sering mengandung sisa makanan, leukosit yang mati, dan bakteri, serta bahan kimia antigenik. Di bawah kriptus, sebagian tonsil dipisahkan dari jaringan ikat di bawahnya oleh kapsul fibrosa yang tidak lengkap. Tonsil dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu tonsil faring (adenoid) yang terletak pada dinding faring dibelakang rongga hidung, tonsil palatin di tepi posterior rongga mulut, dan tonsil lingual terkonsentrasi di setiap sisi akar lidah. Tonsil palatin merupakan tonsil terbesar, sehingga sering terinfeksi. Tonsilitis merupakan salah satu peradangan tonsil palatin yang disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri (Abdollahi dkk., 2013).

(Saladin, 2021).

Gambar 5. Tonsil. a) lokasi tonsil; b) histologi tonsil

Spleen atau limfa terletak di daerah hipokondrium kiri rongga perut antara fundus lambung dan diafragma. Berwarna keunguan dengan ukuran bervariasi, namun pada umumnya berukuran panjang 12 cm, lebar 7 cm, dan tebal 2,5 cm dengan berat sekitar 200 gram. Limfa berbentuk agak lonjong dengan hilus pada batas medial bawah. Permukaan anterior ditutupi dengan peritonium. Terbungkus pada kapsul fibroelastik membentuk trabekula. Materi seluler berupa limfosit dan makrofag yang disebut dengan pulpa limfa (splenic pulp) dan terletak di antara trabekula. Limfa berfungsi untuk fagositosis, penyimpanan darah, respon imun, dan eritropoiesis (Suzuki dkk., 2017).

(Saladin, 2021)

Gambar 6. Spleen. a) lokasi; b) gross anatomi; c) histology.

Peyer's patches merupakan kumpulan jaringan limfoid yang ditemukan di usus kecil yang berfungsi merespon antigen yang tertelan. Berupa kelenjar getah bening di sepanjang usus kecil. Semakin mendekati usus besar ukuran peyer's patches semakin besar. jaringan limfatik ini yang dikemas dengan sel pertahanan berfungsi sebagai penetralisir antigen yang tertelan (Suzuki dkk., 2017).

2.4 Sel Limfoid

Limfosit memainkan peran mendasar dalam sistem imunitas tubuh karena pengaruhnya terhadap respons imun, seperti mikroorganisme infeksius dan benda asing lainnya. Limfosit berperan dalam sistem imunitas spesifik untuk melindungi tubuh dari mikroorganisme serta tumor (misalnya myeloma multipel); dan menyebabkan graft rejection (penolakan jaringan setelah transplantasi organ). Limfosit didapatkan di darah dan limfe (cairan tak berwarna di pembuluh limfatik yang menghubungkan nodus limfatikus di tubuh satu sama lain melalui aliran darah). Limfosit juga didapatkan pada organ limfoid, seperti timus, nodus limfatikus, limpa, dan apendiks (Orakpoghenor, dkk.,2019)

Limfosit ditemukan dalam darah dan limfonodi. Selain sel Natural Killer (NK), sel T dan sel B adalah berbagai bentuk limfosit. Sel B merupakan komponen humoral pada imunitas adaptif yang berfungsi mensekresikan antibodi serta berperan sebagai antigen presenting cell (APC) dan mensekresikan sitokin. Sel B berperan penting dalam respon imun, secara resmi dikenal sebagai prekursor sel penghasil antibodi: sel plasma. Penemuan dewasa ini menunjukkan bahwa peran sel B lebih jauh dari sekedar menghasilkan antibodi. Terdapat berbagai sub tipe sel limfosit B yang berbeda dengan peran yang berbeda, baik pada respon innate maupun adaptif, yang mencakup pengenalan antigen, pemrosesan, dan penyajiannya pada sel T, serta produksi sitokin yang berdampak dan memodulasi respons terhadap patogen. Pada sel B terdapat Sel B1, yaitu produsen utama antibodi alamiah (natural antibodies) dan berperan dalam mempertahankan homeostasis jaringan, serta pertahanan melawan patogen pada mukosa melalui ekspresi reseptor sel B yang dipenuhi reseptor sangat polispesifik (crossreactive) yang mampu berikatan dengan self-antigen maupun antigen microbial (Cooper & Miller, 2019).

(Selvaraj, 2016)

Gambar 7. Perkembangan Sel B-1 dan Sel B-2

Menurut Kim (2016) sel B1 ini banyak ditemukan pada kavitas peritoneum ataupun pleura, namun jarang ditemukan pada kelenjar getah bening. Sel B1 diproduksi sejak dalam masa perkembangan fetus (dalam fetal liver) dan jarang diproduksi ulang pada sumsum tulang belakang dewasa. dan mengalami pembaharuan diri di perifer. Namun berbeda dengan perkembangan de novo dari sel B2, pada saat kadar dari sel B1 di berbagai jaringan sudah dianggap cukup, pembentukan de novo dari sel B1 sangat rendah karena kondisi steady state, sel B1 cenderung membatasi proliferasi untuk menggantikan sel yang mati dan mempertahankan populasi sel yang relatif stabil (Castañeda-sánchez dkk., 2017).

Sel T atau limfosit memainkan peran sentral dalam imunitas seluler. Sel T mengalami proses maturasi dalam timus dari timosit, meskipun beberapa sel T maturasi dalam tonsil telah dilaporkan. Adanya reseptor sel T pada permukaan sel telah digunakan untuk membedakan sel T dari sel B dan natural killer cells. Pada manusia, penataan ulang sebagian besar sel T rantai alfa dan beta pada reseptor sel untuk membentuk sel T alfa beta T ($\alpha\beta$ T cells), yang terlibat dalam sistem imun adaptif telah ditunjukkan. Pada ruminansia, sel T gamma delta khusus, yang memiliki reseptor sel T invarian dengan keragaman terbatas untuk presentasi antigen efektif bagi sel T lainnya telah dilaporkan, dan dianggap sebagai bagian dari sistem imunitas innate (Orakpoghenor dkk., 2019).

Limfosit merupakan bagian dari respon imun adaptif (adaptive immune response). Kelompok sel limfosit merupakan turunan dari sel progenitor limfoid (lymphoid progenitor cell). Secara garis besar, limfosit memediasi reaksi imun spesifik melawan molekul asing serta mengenali molekul tersebut (fungsi memori) untuk menghadapi serangan berikutnya (Chien, Meyer & Bonneville., 2014).

2.5 Prinsip *Flow cytometry*

Flow cytometry merupakan suatu instrumen yang pada awalnya hanya dapat mendeteksi ukuran sel saja, kemudian berkembang menjadi suatu instrumen yang sangat canggih dengan kemampuan mendeteksi berbagai parameter secara bersamaan. *Flow cytometry* memiliki kemampuan untuk mengukur karakteristik optik dan fluoresensi dari sel tunggal atau partikel lain (mikroorganisme, inti sel, dan kromosom), dalam suatu aliran cairan ketika sel tunggal atau partikel tersebut melewati sumber cahaya. Parameter yang sering digunakan dalam menganalisis dan membedakan sel menggunakan *flow cytometry* yaitu ukuran, granularitas, dan fitur fluoresens sel, yang berasal dari antibodi atau pewarna (Wlodkowic, dkk., 2013).

Prinsip dasar *flow cytometry* yaitu hamburan cahaya dan emisi fluoresensi, yang disebabkan oleh sumber eksitasi (umumnya sinar laser) yang menyerang partikel yang bergerak. Data yang dihasilkan dapat memberikan informasi penting tentang aspek biokimia, biofisik, dan molekuler. Hamburan cahaya secara langsung terkait dengan sifat struktural dan morfologi sel, sedangkan emisi fluoresensi yang berasal dari probe fluoresen sebanding dengan jumlah probe fluoresen yang terikat pada sel atau komponen seluler (Leith, 2017). Sel-sel dalam *flow cytometry* tersuspensi dalam suatu larutan dan

disuntikkan ke dalam sistem fluida, dimana larutan tersebut secara hidrodinamik berjalan melalui pusat saluran fluida dengan kecepatan yang seragam. Setelah tiba di zona pengujian, sel-sel secara individual diuji oleh sinar laser. Setiap sel menghasilkan informasi intensitas cahaya maju ‘*Forward Light Scatter*’ (FSC) dan cahaya ortogonal (sisi) “*Side Light Scatter*” (SSC). Informasi FSC digunakan untuk mengkarakterisasi ukuran partikel dan indeks bias, sedangkan informasi SSC digunakan untuk analisis struktur internal sel (Chen & Cherian, 2017).

(Leith, 2017)

Gambar 8. Gambaran umum instrumen *flow cytometry*

2.6 CD4 dan CD8

Limfosit T terdiri dari sel Th (*T helper*) dan limfosit Tc (*T cytotoxic*). CD4 merupakan molekul penanda untuk T helper. CD4 akan mengaktifasi sel limfosit T dan menginduksi respon imun seluler. CD8 merupakan molekul penanda limfosit T cytotoxic. Sel T helper merupakan bagian dari limfosit yang memegang peran penting dalam mengaktifasi dan mengarahkan sel imun lainnya untuk menangani se lasing yang masuk. Sel T helper juga berperan penting dalam proliferasi sel T cytotoxic maupun meningkatkan aktivitas fagositik makrofag. CD8 mempunyai efek sitotoksik. Rasio CD4/CD8 menggambarkan fungsi aktivasi atau penghambatan sistem imun. Senyawa bioaktif yang bersifat imunomodulator akan meningkatkan jumlah CD4 sel limfosit (Yan, dkk., 2014).

Proses aktivasi limfosit menyebabkan terjadinya peningkatan sintesis ATP, sintesis RNA, replikasi DNA, produksi sitokin pada permukaan sel. Pada sistem imun spesifik, binding antigen dimediasi oleh TCR. TCR adalah molekul yang digunakan sel T untuk mengenal antigen dan merupakan protein yang terikat pada membran dan berfungsi sebagai pemberi signal pada sel T sehingga mengalami aktivasi. Antigen disajikan oleh APC, dimana pada MHC kelas II akan berinteraksi dengan sel CD4, sedangkan pada MHC kelas I akan berinteraksi dengan CD8 (Wieland, 2016).

Sumber: Wieland, 2016

Gambar 9. CD4 Dan CD8

2.7 Ekstrak Daun Jati Belanda

Ekstrak daun jati belanda memiliki kandungan kimia Tanin, Lendir, Zat pahit, damar, 0,2% kamferetin, kuersetin & kaemferol, daunnya mengandung 0.09-0.14% alkaloid. Bunga segar jati belanda mengandung 0,2% kamferetin, kuersetin dan kaemferol, daunnya mengandung 0,09-0,14% alkaloid, lendir, dammar, mustilago, flavanoid, saponin dan tannin. Hasil analisis GC/MS minyak atsiri daun menunjukkan adanya komponen utama prekosen I (56,0%), β kariofilen (13,7%), dan (2Z,6E)-farnesol (6,6%) (Boligon, dkk.,2013). Alkaloid mempunyai struktur kimia yang mirip dengan Orlistat di mana keduanya mengandung unsur Nitrogen (N),²⁷ sehingga kemungkinan alkaloid memiliki efek menghambat aktivitas enzim lipase seperti halnya mekanisme kerja dari Orlistat (Stefano, dkk.,2018).

Kandungan tanin yang terdapat dalam ekstrak daun jati belanda juga memiliki peranan selain dari penghambatan enzim lipase pankreas juga bekerja sebagai astringen yang diduga dapat mengurangi daya penyerapan makanan. Ketika tanin bertemu dengan membran mukosa, tanin akan bereaksi terhadap membran mukosa dan berikatan dengan mukus dan sel epitel dari mukosa. Mukosa akan terikat kencang dan menjadi kurang permeabel. Cara kerja tannin tersebut dinamakan sebagai astringency. Tanin memiliki efek pada usus dengan membuat pasien diare, bekerja dengan cara membentuk suatu lapisan proteksi yang terdiri dari protein yang terkoagulasi di sepanjang dinding usus yang akan melingkupi ujung-ujung saraf bebas di sekitarnya sehingga menjadi kurang sensitif juga menyebabkan stimulus profokatif yang meningkatkan kerja peristaltik usus (Zhu dkk., 2018).

(Robinson, 2015)

Gambar 10. Struktur inti tannin

2.8 Kelainan Leukosit dan Alternatif terapi

Ada beberapa kelainan pada leukosit yaitu: Lekopenia, yaitu keadaan dimana jumlah sel darah merah lebih rendah daripada normal, dimana jumlah leukosit lebih rendah dari 5000/mm³.²⁸ Penyebab Infeksi virus dan sepsis bakterial yang berlebihan dapat menyebabkan leukopenia. Penyebab tersering adalah keracunan obat seperti fenotiazin, begitu juga clozapine yang merupakan suatu neuroleptika atipikal. Obat antitiroid, sulfonamide, fenilbutazon, dan chloramphenicol juga dapat menyebabkan leukopenia. Selain itu, radiasi berlebihan terhadap sinar X dan γ juga dapat menyebabkan terjadinya leukopenia (Masihor, 2013).

Kelainan Agranulositosis adalah sumsum tulang berhenti membentuk neutrofil, mengakibatkan tubuh tidak dilindungi terhadap bakteri dari agen lain yang akan menyerang jaringan. Agranulositosis adalah keadaan yang sangat serius yang ditandai dengan jumlah leukosit yang sangat rendah dan tidak adanya neutrofil. Agranulositosis adalah keadaan yang potensial fatal dimana hampir tidak terdapat leukosit polimorfonuklear atau jumlah granulosit yang lebih rendah dari 2000/mm³. Penyebab dari agranulositosis adalah penyinaran tubuh oleh sinar gamma yang disebabkan oleh ledakan nuklir atau terpapar obat-obatan (sulfonamida, kloramphenikol, antibiotik betalaktam, Penicillin, ampicillin, tiourasil). Kemoterapi untuk pengobatan keganasan hematologi atau untuk keganasan lainnya (Bakhri, 2018).

Pengertian leukositosis Leukositosis adalah keadaan dengan jumlah sel darah putih dalam darah meningkat, melebihi nilai normal. Leukosit merupakan istilah lain untuk sel darah putih, dan biasanya tertera dalam formulir hasil pemeriksaan laboratorium atas permintaan dokter. Peningkatan jumlah sel darah putih ini menandakan ada proses infeksi di dalam tubuh. Nilai normal leukosit adalah kurang dari

10.000/mm³. Leukositosis adalah peningkatan jumlah sel darah putih dalam sirkulasi. Leukositosis adalah suatu respon normal terhadap infeksi atau peradangan. Keadaan ini dapat dijumpai setelah gangguan emosi, setelah anestesia atau berolahraga, dan selama kehamilan (Mansyur & Arief. 2015).

BAB III

METODE PRAKTIKUM

3.1 Waktu dan Tempat

Praktikum Anatomi Fisiologi Hewan dilaksanakan pada hari Jum`at, 03 November 2023, pukul 07:00-09:00 di Laboratorium Biologi Dasar, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Brawijaya, Malang.

3.2 Alat dan Bahan

Pada praktikum topik 8 “Perhitungan Jumlah Sel Leukosit” alat yang dibutuhkan yaitu: sectio set, PBS, kertas tisu, microtube, mikropipet, mortal dan pestle, slide dan cover glass, hand-tally counter, hemositometer dan mikroskop. Bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu: mencit (*Mus musculus*) 3 ekor/perlakuan dan daun jati belanda (*Guazuma ulmifolia*).

3.3 Cara Kerja

3.3.1 Cara Kerja Pengaruh Jati Belanda terhadap Jumlah Sel Limfosit pada Organ *Spleen*

Sebelum perlakuan setiap hari mencit ditimbang. Mencit disonde mencit secara oral menggunakan crude extract daun jati belanda (*Guazuma ulmifolia*). Mencit diberikan perlakuan crude extract daun jati belanda secara oral selama 2 minggu, sedangkan perlakuan kontrol diberi perlakuan air. Kemudian mencit dibedah setelah dua minggu kemudian dan diambil bagian limpa mencit (*spleen*). Limpa mencit dicuci dalam larutan PBS. Limpa mencit diletakkan dalam cawan petri kecil yang telah diisi PBS sebanyak 2mL. Limpa dihancurkan menggunakan pangkal spuit dan dihomogenkan dengan larutan PBS. Suspensi disentrifugasi dengan kecepatan 2500rpm, pada suhu 3°C, selama 5 menit. Pelet yang diperoleh dihomogenkan menggunakan PBS sebanyak 1 mL. Suspensi sel sebanyak 20µL diambil dan dicampurkan dengan 80µL Evans blue. Pada permukaan hemositometer diberi tetesan dan ditutup menggunakan cover glass. Jumlah sel leukosit yang hidup dihitung menggunakan mikroskop.

3.3.2 Cara kerja *Flowcymetry*

Sampel yang akan dianalisis harus dipersiapkan terlebih dahulu. Ini dapat melibatkan isolasi sel-sel atau partikel-partikel dari jaringan atau larutan. Sampel kemudian diwarnai dengan pewarna antibodi yang spesifik untuk merujuk pada sifat-sifat tertentu yang ingin dianalisis. Sampel yang telah dipersiapkan dimasukkan ke dalam tabung yang terhubung dengan *flowcytometer*. Tabung ini terhubung dengan sistem aliran yang memungkinkan sampel mengalir secara teratur melalui alat. Ketika sampel mengalir melalui *flowcytometer*, sinar laser digunakan untuk menerangi (ditembak) setiap sel atau partikel secara individual. Cahaya yang dipancarkan oleh sampel kemudian dideteksi oleh fotodetektor yang sensitif terhadap cahaya tersebut. Data yang diperoleh dari deteksi cahaya tersebut digunakan untuk mengukur berbagai parameter seperti ukuran, kompleksitas, dan fluoresensi dari setiap sel atau partikel. Informasi ini kemudian digunakan untuk menganalisis dan mengidentifikasi populasi sel atau partikel yang ada dalam sampel.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Prosedur

Pada praktikum topik 8 dilakukan praktikum dengan judul “Perhitungan Jumlah Sel Leukosit”. Praktikum ini di mulai dengan melihat pengaruh jati belanda terhadap jumlah sel limfosit pada organ *spleen*. Sebelum perlakuan setiap hari mencit ditimbangkan, kemudian mencit disonde secara oral menggunakan crude extract daun jati belanda (*Guazuma ulmifolia*). Mencit diberikan perlakuan crude extract daun jati belanda secara oral selama 2 minggu, sedangkan perlakuan kontrol diberi perlakuan air. Dilakukan sonde terhadap mencit bertujuan untuk melihat pengaruh ekstrak daun jati belanda terhadap mencit. Kemudian mencit dibedah dan diambil bagian limpa mencit (*spleen*). Limpa mencit dicuci dalam larutan PBS. Limpa mencit diletakkan dalam cawan petri kecil yang telah diisi PBS sebanyak 2mL. Limpa dihancurkan menggunakan pangkal spuit dan dihomogenkan dengan larutan PBS. Suspensi disentrifugasi dengan kecepatan 2500rpm, pada suhu 3°C, selama 5 menit. Pelet yang diperoleh dihomogenkan menggunakan PBS sebanyak 1 mL. Suspensi sel sebanyak 20µL diambil dan dicampurkan dengan 80µL Evans blue. Pada permukaan hemositometer diberi tetesan dan ditutup menggunakan cover glass. Jumlah sel leukosit yang hidup dihitung menggunakan mikroskop. Pada praktikum digunakan larutan *Phosphate Buffered Saline* (PBS) berfungsi untuk mengatur pH dan keseimbangan osmolaritas sel dengan menyediakan air dan ion organik penting (Martin dkk, 2013).

Pada praktikum juga terdapat uji *flowcytometry* sel leukosit, sampel yang akan dianalisis harus dipersiapkan terlebih dahulu. Ini dapat melibatkan isolasi sel-sel atau partikel-partikel dari jaringan atau larutan. Sampel kemudian diwarnai dengan pewarna antibodi yang spesifik untuk merujuk pada sifat-sifat tertentu yang ingin dianalisis. Sampel yang telah dipersiapkan dimasukkan ke dalam tabung yang terhubung dengan *flowcytometer*. Tabung ini terhubung dengan sistem aliran yang memungkinkan sampel mengalir secara teratur melalui alat. Ketika sampel mengalir melalui *flowcytometer*, sinar laser digunakan untuk menerangi (ditembak) setiap sel atau partikel secara individual. Cahaya yang dipancarkan oleh sampel kemudian dideteksi oleh fotodetektor yang sensitif terhadap cahaya tersebut. Data yang diperoleh dari deteksi cahaya tersebut digunakan untuk mengukur berbagai parameter seperti ukuran, kompleksitas, dan fluoresensi dari setiap sel atau partikel. Informasi ini kemudian digunakan untuk menganalisis dan mengidentifikasi populasi sel atau partikel yang ada dalam sampel.

Flowcytometry adalah teknologi yang dengan cepat menganalisis sel tunggal atau partikel yang tersuspensi dalam larutan berbasis garam buffer saat mengalir melewati laser tunggal atau ganda. Flowcytometry menggunakan laser sebagai sumber cahaya untuk menghasilkan sinyal cahaya tersebar dan fluoresen yang dibaca oleh detektor seperti fotodiode atau tabung pengganda fotomulti. Sinyal cahaya ini diubah menjadi sinyal elektronik yang dianalisis oleh komputer dan ditulis menjadi file data format standar (FCS) (Banfalvi, 2017).

4.2 Analisis Hasil

4.2.1 Pengaruh Jati Belanda terhadap Jumlah Sel Limfosit pada Organ *Spleen*

Berdasarkan hasil pada Tabel.1 didapatkan bahwa pada dosis 100 mg memiliki jumlah sel *spleen* paling banyak di banding dosis lainnya. Dosis 300 mg memiliki jumlah sel *spleen* sebanyak $3,63 \times 10^6$ dimana ini merupakan hasil terendah dari jumlah sel *spleen* yang di uji. Berdasarkan studi Rahadiani & Herlinawati (2022) yang telah dilakukan, beberapa tanaman lokal Indonesia memiliki potensi sebagai imunomodulator. Salah satunya ekstrak tanaman jati belanda (*Guazuma ulmifolia*) dimana jejaring protein yang terkait dengan sistem imun tubuh yang teraktivasi karena pemberian ekstrak tanaman jati belanda (*Guazuma ulmifolia*).

Pada pemberian ekstrak daun jati efektif dalam menurunkan kadar CRP setelah tikus diinduksi kontusio pulmonum. Aktivitas inflamasi yang diakibatkan kontusio pulmonum dapat dihambat menggunakan ekstrak daun jati belanda. Ekstrak etanol daun jati belanda diketahui memiliki kandungan flavonoid dan fenol yang dapat menghambat proses inflamasi serta mencegah stress oksidatif, hingga pada akhirnya turut berperan dalam menurunkan kadar CRP sebagai tanda penurunan aktivitas inflamasi akut. Pada ekstrak daun jati belanda menunjukkan secara signifikan bahwa tumbuhan tertentu bisa meningkatkan sistem imun tubuh melalui peningkatan produksi sel imunokompeten contohnya sel imun leukosit seperti makrofag, sel B, dan sel T (Sukandar dkk,2014).

Tabel 1. Pengaruh Jati Belanda terhadap Jumlah Sel Limfosit pada Organ *Spleen*

Dosis Ekstrak (mg)	Jumlah sel spleen (sel/ml)
100	53,636 x 10 ⁶
200	13,75 x 10 ⁶
300	3,63 x 10 ⁶
400	14,95 x 10 ⁶
800	26,46 x 10 ⁶
Kontrol	35,25 x 10 ⁶

4.3 Analisis *Flowcytometry* Sel Leukosit (sumber: jurnal)

Berdasarkan sumber literatur dilakukan pembacaan lokasi kuadran seperti kuadran kartesius (L,B): (-,-); (R,B): (+,-); (L,T): (-,+); (R,T): (+,+). Untuk pembacaan pada analisis data digunakan parameter, parameter yang dimaksud yaitu parameter FSC (*Flrword Scatter*) dan parameter SSC (*Side Scatter*). Pada kontrol (+) memiliki sumbu dimana parameter FSC di kiri bawah yang disebut *Lymphocytes*, memiliki ukuran paling besar dan ditemukan juga parameter SSC struktur sel yang ada pada perlakuan kontrol (+) lebih kompleks; pada bagian kanan bawah juga terjadi penggumpalan leukosit yang banyak (*Granulocytes*); pada kiri atas juga terdapat penggumpalan *Monocytes*. Tetapi pada kanan bawah dan kiri atas struktur sel tidak sekompleks kiri bawah.

Pada kontrol (-) parameter FSC menunjukkan jika ukuran kontrol (-) kecil, dan struktur selnya tidak begitu kompleks. Pada Dosis 1.2 peneliti mengambil R-1 penggumpalan yang paling banyak di kiri bawah, ada juga pada kiri atas dan kanan bawah. Dosis 2.2; Dosis 3.2; Dosis 4.2 juga terjadi penggumpalan di kiri bawah, kanan bawah dan kiri atas. Tetapi yang memiliki all events paling banyak terdapat pada dosis 2 dan paling sedikit terdapat pada kontrol (-) dan hasil lainnya dapat dilihat pada tabel.2 yang memperlihatkan hasil *flowcytometry*.

Hasil data dari uji *flowcytometry* menghasilkan pewarnaan pada sel hidup apoptosis dan nekrosis. Diperoleh 4 macam warna yang berbeda yakni hijau menunjukkan sel hidup, kuning menunjukkan sel apoptosis awal, merah muda menunjukkan sel apoptosis akhir, dan merah menunjukkan nekrosis. Warna tersebut bisa terbentuk disebabkan oleh sel yang memancarkan epi-fluorosensi oleh ikatan Annexin v dan PI lalu ditangkap oleh sinar UV (Gambar.11). Pada setiap dosis yang dimasukkan ke *flowcytometry* didapatkan hasil gambar yang berbeda. Penelitian yang dilakukan Szczurko (2018) menjelaskan bahwa pada prinsipnya *Flowcytometry* menggunakan annexin v dan propidium iodida untuk penilaian sel apoptosis dan nekrosis. Annexin v adalah protein yang dengan adanya ion kalsium dapat mengikat ke membran sel fosfatidilserin, sehingga memungkinkan untuk mendeteksi apoptosis tahap awal. Kemudian PI ditambahkan ke dalam campuran inkubasi. Penambahan propidium iodide (PI) ke dalam campuran inkubasi memungkinkan evaluasi integritas membran sel secara bersamaan. PI dapat dikombinasi dengan annexin, pewarna ini tidak melewati penghalang lipid sehingga menodai sel dengan membran yang rusak (nekrotik). Sel hidup tidak terwarnai oleh Annexin v & PI. Prosedur *flowcytometry* dalam mendeteksi sel yaitu pertama sel diinkubasi selama 24 jam, kemudian sel dicuci dengan buffered saline, sel-sel yang tersuspensi dalam buffer ditambahkan annexin v dan propidium iodida untuk diwarnai, agar bercampur maka divorteks, sel-sel tersebut kemudian di inkubasi selama kurang lebih 10-15 menit dalam gelap pada suhu kamar, kemudian sel siap untuk di analisis menggunakan mesin *flowcytometry*. Prosedur *flowcytometry* dalam mendeteksi sel didukung oleh penelitian Ruan (2018).

Tabel 2. Analisis *Flowcytometry* Sel Leukosit

	Hasil Analisa Flowcytometry																			
Kontrol		<p>Statistics (3) ↓</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Events</th> <th>% of Vis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>All events</td> <td>10.999</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>Left Bottom</td> <td>9.763</td> <td>88,76</td> </tr> <tr> <td>Right Bottom</td> <td>878</td> <td>7,98</td> </tr> <tr> <td>Left Top</td> <td>325</td> <td>2,95</td> </tr> <tr> <td>Right Top</td> <td>33</td> <td>0,30</td> </tr> </tbody> </table>		Events	% of Vis	All events	10.999	100,00	Left Bottom	9.763	88,76	Right Bottom	878	7,98	Left Top	325	2,95	Right Top	33	0,30
	Events	% of Vis																		
All events	10.999	100,00																		
Left Bottom	9.763	88,76																		
Right Bottom	878	7,98																		
Left Top	325	2,95																		
Right Top	33	0,30																		
Kontrol (-)		<p>Statistics (3) ↓</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Events</th> <th>% of Vis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>All events</td> <td>519</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>Left Bottom</td> <td>469</td> <td>90,37</td> </tr> <tr> <td>Right Bottom</td> <td>27</td> <td>5,20</td> </tr> <tr> <td>Left Top</td> <td>23</td> <td>4,43</td> </tr> <tr> <td>Right Top</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Events	% of Vis	All events	519	100,00	Left Bottom	469	90,37	Right Bottom	27	5,20	Left Top	23	4,43	Right Top	0	0,00
	Events	% of Vis																		
All events	519	100,00																		
Left Bottom	469	90,37																		
Right Bottom	27	5,20																		
Left Top	23	4,43																		
Right Top	0	0,00																		
Dosis 1.2		<p>Statistics (3) ↓</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Events</th> <th>% of Vis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>All events</td> <td>9.727</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>Left Bottom</td> <td>6.328</td> <td>65,06</td> </tr> <tr> <td>Right Bottom</td> <td>2.209</td> <td>22,71</td> </tr> <tr> <td>Left Top</td> <td>1.170</td> <td>12,03</td> </tr> <tr> <td>Right Top</td> <td>20</td> <td>0,21</td> </tr> </tbody> </table>		Events	% of Vis	All events	9.727	100,00	Left Bottom	6.328	65,06	Right Bottom	2.209	22,71	Left Top	1.170	12,03	Right Top	20	0,21
	Events	% of Vis																		
All events	9.727	100,00																		
Left Bottom	6.328	65,06																		
Right Bottom	2.209	22,71																		
Left Top	1.170	12,03																		
Right Top	20	0,21																		
Dosis 2.2		<p>Statistics (3) ↓</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Events</th> <th>% of Vis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>All events</td> <td>10.622</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>Left Bottom</td> <td>7.653</td> <td>72,05</td> </tr> <tr> <td>Right Bottom</td> <td>1.676</td> <td>15,78</td> </tr> <tr> <td>Left Top</td> <td>1.266</td> <td>11,92</td> </tr> <tr> <td>Right Top</td> <td>27</td> <td>0,25</td> </tr> </tbody> </table>		Events	% of Vis	All events	10.622	100,00	Left Bottom	7.653	72,05	Right Bottom	1.676	15,78	Left Top	1.266	11,92	Right Top	27	0,25
	Events	% of Vis																		
All events	10.622	100,00																		
Left Bottom	7.653	72,05																		
Right Bottom	1.676	15,78																		
Left Top	1.266	11,92																		
Right Top	27	0,25																		
Dosis 3.2		<p>Statistics (3) ↓</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Events</th> <th>% of Vis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>All events</td> <td>11.038</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>Left Bottom</td> <td>8.189</td> <td>74,19</td> </tr> <tr> <td>Right Bottom</td> <td>1.877</td> <td>17,00</td> </tr> <tr> <td>Left Top</td> <td>944</td> <td>8,55</td> </tr> <tr> <td>Right Top</td> <td>28</td> <td>0,25</td> </tr> </tbody> </table>		Events	% of Vis	All events	11.038	100,00	Left Bottom	8.189	74,19	Right Bottom	1.877	17,00	Left Top	944	8,55	Right Top	28	0,25
	Events	% of Vis																		
All events	11.038	100,00																		
Left Bottom	8.189	74,19																		
Right Bottom	1.877	17,00																		
Left Top	944	8,55																		
Right Top	28	0,25																		

Dosis 4.2

Statistics (3)

	Events	% of Vis
All events	11.038	100,00
Left Bottom	8.189	74,19
Right Bottom	1.877	17,00
Left Top	944	8,55
Right Top	28	0,25

(Shahar, 2013)

Gambar 11. Diagram Plot FSC \times SSC

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan setiap perlakuan jumlah sel leukosit, pada pemberian ekstrak jati belanda dosis 100 mg menghasilkan jumlah sel leukosit tertinggi yaitu $53,636 \times 10^6$ sel/ml dan yang terendah pada dosis ekstrak jati belanda 300 mg yaitu $3,63 \times 10^6$.

5.2 Saran

Sebaiknya pada praktikum perhitungan jumlah sel leukosit usahakan mencit yang disonde tidak mati agar diwaktu praktikum, sistem bisa mencontohkan cara mengambil limpa mencit dengan benar, dan cara menerapkan prinsip dan analisis flowcytometry dalam perhitungan jumlah sel leukosit sehingga praktikan bisa memahani dengan mudah

Daftar Pustaka

- Abbas, AK, Lichtman, AH, & Pillai, S.2014. *Imunologi Dasar*, Edisi Keempat. Filadelfia: Elsevier Saunders
- Adan A, Alizada G, Kiraz Y, Baran Y, Nalbant A. Flow cytometry: basic principles and applications. *Crit Rev Biotechnol*. 2017;37(2):163-176.
- Abdollahi, S. H., F. Ayoobi, H. Khorramdelazad, G. Hassanshahi, B. N. Ahmadabadi, M. Rezayati, A. Ravary, A. Shamsizadeh, dan M. K. Arababadi. 2013. Interleukin-10 serum levels after vaccination with in vivo prepared toxoplasma gondii excreted/secreted antigens. *Oman Medical Journal*. 28(2):112–115.
- Bakhri, S. 2018. Analisis Jumlah Leukosit dan Jenis Leukosit Pada Individu Yang Tidur Dengan Lampu Menyala dan Yang Dipadamkan. *Jurnal Media Analisis Kesehatan*, Vol.1, 86.
- Banfalvi, G. (2017) 'Methods to detect apoptotic cell death', *Apoptosis*, 22(2), pp. 306–323. doi:10.1007/s10495-016-1333-3.
- Bellant JA, 2017 "Overview of T Cell Subsets," *Basics Immune Syst*. Vol., 194, no. 1, pp. 45–56.
- Boligon AA, Feltrin AC, Athayde ML, Feltrin AC. 2013. Determination of chemical composition, antioxidant and antimicrobial properties of *Guzuma ulmifolia* essential oil. *Am J Essent Oils Nat Prod AJEONP*. 3;1(11):23-7.
- Castañeda-sánchez, A. Rosa, M. Duarte, M. L. Domínguez-lópez, J. J. De Cruz-lópez, and J. Lunaherrera, "Lymphocyte Updates - Cancer, Autoimmunity and Infection," *Lymph. Updat. - Cancer, Autoimmun. Infect.*, 2017, doi: 10.5772/66613.
- Chien, C. Meyer, and M. Bonneville, "γδ T Cells: First Line of Defense and Beyond" *Annu. Rev. Immunol.*, vol. 32, no. 1, pp. 121–155, 2014.
- Chen, X. & Cherian, S., 2017. Acute myeloid leukemia immunophenotyping by flow cytometric analysis. *Clin. Lab. Med.*, Volume 37, pp. 753-769.
- ChunFeng, W. (2018). Interaction between gut microbiota and the immune system. *Journal of Jilin Agricultural University*, 40(4), 475–479.
- Cooper. M.D and J. F. A. P. Miller, "Discovery of 2 Distinctive Lineages of Lymphocytes, T Cells and B Cells, as the Basis of the Adaptive Immune System and Immunologic Function: 2019 Albert Lasker Basic Medical Research Award," *JAMA - Journal of the American Medical Association*, vol. 322, no. 13. pp. 1247–1248, 2019.
- Elshehy, Ahmed. (2013). Allergic Reaction: Symptoms, Diagnosis, Treatment and Management. *Journal of Scientific & Innovative Research* Vol 2(1).
- Leith, C. P., 2017. Cost-effective flow cytometry testing strategie. *Clin. Lab. Med.*, Volume 37, pp. 915-929.
- Martin, N. C., Pirie, A. A., Ford, L.V., Callaghan, C. L., McTurk, K., Lucy, D., & Scrimger, D.G. (2013) The use of phosphate buffered saline for the recovery of cells and spermatozoa from swabs. *Science and Justice*, 46(3), 1-22.
- Masihor J. 2013. Hubungan Jumlah Trombosit dan Jumlah Leukosit pada Pasien Anak Demam Berdarah Dengue. *Jurnal e-Biomedik (eBM)*. 1(1):391-395.
- Mansyur & Arief. 2015. *Penuntun Praktikum Hematologi*. Makasar: Fakultas Kedokteran Universitas Hasanudin Makasar.
- Orakpoghenor, D. O. Avazi, T. P. Markus, and O. S. Olaolu, "*Lymphocytes* : A Brief Review -," vol. 3, no. June, pp. 4–8, 2019.
- Rahadiani D and Herlinawati. *Sistem Imunitas Alamiah dan Sistem Imunitas Adayatif*. Nusantara Hasana Journal. 2022; 2(3): 98-106.
- Ruan, L. (2018) 'Assay of Single-Cell Apoptosis by Ensemble and Single-Molecule Fluorescence Methods: Annexin-V/Polyethylene Glycol-Functionalized Quantum Dots as Probes', *Langmuir*, 34(34), pp. 10040–10047. doi: 10.1021/acs.langmuir.8b01749.
- Szczurko, G. (2018) 'Effect of root canal sealers on human periodontal ligament fibroblast viability: ex vivo study', *Odontology*, 106(3), pp. 245–256. doi: 10.1007/s10266-017- 0329-y.
- Sukandar EY, Nurdewi, Elfahmi. Antihypercholesterolemic effect of combination of *Guazuma ulmifolia* Lamk. leaves and *Curcuma xanthorrhiza* Roxb. rhizomes extract in wistar rats. *Int J Pharmacol*. 2014; 1482–9.

- Sofiakmi, R., Ulfah, M., & Sasmito, E. 2014. Uji Aktivitas Imunomodulator Fermentasi Teh Hitam Jamur Kombucha Terhadap Proliferasi Sel Limfosit Mencit Galur Balb/C Secara In Vitro. *Jurnal Ilmiah Momentum*. 13(2):130-138.
- Stefano GB, Kream RM. Alkaloids, nitric oxide, and nitrite reductases: Evolutionary coupling as key regulators of cellular bioenergetics with special relevance to the human microbiome. *Med Sci Monit*. 2018; 24:3153–8.
- Suzuki. Y, M. Maruya, S. Kawamoto, and S. Fagarasan. 2017., “Roles of B-1 and B-2 cells in innate and acquired IgA-mediated immunity,” *Immunological Reviews*, vol. 237, no. 1. pp. 180– 190.
- Wieland, E., 2015. Markers of lymphocyte activation and proliferation. *Personalized Immunosuppression in Transplantation, 1st Edition. Role of Biomarker Monitoring and Therapeutic Drug Monitoring*. Atlanta, GA: Elsevier: 227-249.
- Wlodkowic, D. et al., 2013. Multiparameter analysis of apoptosis using lab-on-a-chip flow cytometry. *Curr. Protoc. Cytom.*, Volume 66, pp. 9.42.1-9.42.15.
- Yan, Z. F., Liu, N. X., Mao, X. X., Li, Y., Li, C. T., 2014. Activation effects of polysaccharides of *Flammulina velutipesmycorrhizae* on the T lymphocyte immune function. *Journal of Immunology Research*1: 1-7.
- Zhu W, Jia Y, Peng J, Li C. Inhibitory Effect of Persimmon Tannin on Pancreatic Lipase and the Underlying Mechanism in Vitro. *J Agric Food Chem*. 2018;66(24):6013–21.